

**ACTIVITATEA „ASTREI” BASARABENE REFLECTATĂ ÎN ZIARUL
„ROMÂNIA NOUĂ” (1926–1927)**
*The activity of „Astra” bessarabena reflected in the newspaper „România Nouă”
(1926–1927)*

DOI: 070(498)“1926/1927”(091)

CZU: 10.5281/zenodo.19332691

Constantin MANOLACHE

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6871-3005>

Doctor habilitat, conferențiar universitar

Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: manolache53@gmail.com

Summary. After The sea Union of 1918 , Bessarabia faced a transition complex from a system administrative and Russian culturally at the Romanian. This period was marked by intense efforts of Romanianization growing and integration spiritual. In this context, the Association Transylvanian for Literature Romanian and Culture people Romanian (ASTRA) has expanded activity saddle in the United Provinces, including in Bessarabia.

Setting Regional ASTRA ,s Basarabene was an initiative strategic plan to revive life local cultural and the formation of an intellectual elite dedicated to the values Archbishop Gurie Grosu came up with the initiative to found a regional branch of „Astra” in the territory between the Prut and the Dniester rivers.

Thus, „Astra” bessarabena was founded at the initiative of the Metropolitan of Bessarabia, Archbishop Gurie , and through the efforts of the president of „Astra”, Vasile Goldiș. In this article, we will refer to the activity of the Bessarabian branch of „Astra” reflected in the newspaper „România Mare” (1926–1927), a newspaper founded by Onisifor Ghibu.

Key words: Great Union, Bessarabia, Astra, Astra Bessarabia, Greater Romania, Archimandrite Gurie Grosu, Onisifor Ghibu

După Marea Unire din 1918, Basarabia s-a confruntat cu o tranziție complexă de la un sistem administrativ și cultural rusesc la cel românesc. Această perioadă a fost marcată de eforturi intense de românizare culturală și integrare spirituală. În acest context, Asociația Transilvăneană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA) a extins activitatea sa în provinciile unite, inclusiv în Basarabia.

Înființarea Regionalei Basarabene a ASTREI, în 1923, a reprezentat o inițiativă strategică de revigorare a vieții culturale locale și de formare a unei elite intelectuale dedicate valorilor românești. Arhiepiscopul Gurie Grosu a înaintat inițiativa fondării unei regionale a „Astrei” în teritoriul dintre Prut și Nistru¹. La 31 august 1924, în timpul unui discurs ținut la Câmpeni (județul Alba) în care vorbea despre Avram Iancu, arhiepiscopul basarabean l-a rugat pe regele Ferdinand I „să vină Societatea culturală „Astra” și în Basarabia, dar să ne aducă mai multă cultură și mai puțină politică”².

¹ Maria Șevciuc, *Aportul Asociațiunii Culturale „Astra Basarabiei” la înființarea bibliotecilor populare în Basarabia interbelică*, in: Revista de Etnologie și Culturologie. 2019, vol. XXVI, p. 128.

² M. Iliev, „Astra”. *Regionala Basarabiei (1924–1935) (I)*, in: Transilvania (Sibiu). 2013, nr. 59, p. 90.

Ținând cont de studiile apărute, evoluția „Astrei” basarabene poate fi împărțită sub aspect cronologic în două etape: o primă etapă cuprinsă între 1924 și 1927 – perioada de constituire și organizare a societății în Basarabia, marcată de personalitatea lui Onisifor Ghibu; etapa a doua, cuprinsă între 1927 și 1935 – numită și cea a consolidării „Astrei” basarabene sub conducerea lui Ioan Pelivan. Primele despărțăminte ale „Astrei” în Basarabia au fost fondate în sudul Basarabiei, grație militarilor români. Menționăm o câteva dintre acestea: „Organizația județeană pentru Cetatea Albă” înființată în anul 1924 în orașul Cetatea Albă; „Despărțământul Astra Tighina”, înființat în anul 1925; „Despărțământul Astra – Regimentul 28 Infanterie Ismail”.

Astfel, „Astra” Basarabiei a fost înființată la inițiativa Mitropolitului Basarabiei, Arhiepiscopul Gurie și prin eforturile depuse de președintele „Astrei”, Vasile Goldiș³. În articolul de față ne vom referi la activitatea filialei din Basarabia a „Astrei”, reflectată în ziarul „România Mare” (1926–1927), ziar fondat de Onisifor Ghibu în Basarabia. Într-un material consistent din 10 septembrie 1926, ziarul „România Nouă” prezenta Darea de seamă a Comisariatului general al „Astrei” pentru Basarabia, înaintată Adunării generale de la Zalău din 12-14 septembrie. Acest material scoate în evidență de la bun început premisele creării filiale basarabene a asociației culturale „Astra”⁴. Se aducea în prim-plan faptul că Adunarea generală a „Astrei” din 1924 de la Câmpeni de sub președinția regelui Ferdinand I, arhiepiscopul Gurie s-a adresat direct cerând trimiterea în Basarabiei a frunțașilor „Astrei” pentru a deschide filiala. Drept urmare, în vara anului 1925 Adunarea generală a „Astrei” a trimis în Basarabia o delegație numeroasă. Din această delegație au făcut parte Vasile Goldiș, Octavian Goga, Ioan Lupuș, Onisifor Ghibu, având sarcina de a căuta metode privind sistematizarea activității culturale din Basarabia⁵. Pentru început s-a ajuns la consensul ca personalitățile de vază din Basarabia să alcătuiască un comitet pentru a coordona activitatea societăților culturale existente și de a le aduce la unitate. Din păcate, nu s-a ajuns la un consens în Basarabia, iar drept consecință în 1925, la adunarea generală a „Astrei” de la Reghin, Pan Halippa a reafirmat în numele Basarabiei dorința ca această asociație culturală să-și extindă activitatea și în teritoriul dintre Prut și Nistru. Discursul marelui înaintaș basarabean a avut ecou, astfel s-a înființat Comisariatul general pentru Basarabia, în fruntea căruia a fost numit Onisifor Ghibu. Trebuie să menționăm faptul că la 12 ianuarie 1925 la Cluj, la propunerea lui Sextil Pușcariu, s-a decis trimiterea unei persoane care cunoștea Basarabia pentru a pune bazele „Astrei” regionale în teritoriul dintre Prut și Nistru. La insistența lui Octavian Goga s-a convenit asupra candidaturii lui Onisifor Ghibu. La distanță de două săptămâni, Onisifor Ghibu primea o scrisoare de la președintele „Astrei” Vasile Goldiș, prin care era rugat să organizeze în Basarabia despărțământul „Astrei”. În răspunsul său, Onisifor Ghibu a constatat că „fiecare român este dator, în vremurile grele de astăzi, când Țara nu este încă deplin consolidată, să aducă pe altarul națiunii sale jertfa care i se cere de către cei chemați”⁶.

La sosirea lui Onisifor Ghibu în aprilie 1926, acesta constata că „un pesimism exagerat stăpâna toate sufletele și un adevărat dispreț pentru tot ce e românesc. După seria nesfârșită de decepții și de dezastre care avuseseră loc în cei din urmă opt ani, nimeni nu mai credea posibilă o refacere a Basarabiei românești”⁷. Acesta a constatat faptul că existau puține ziare

³ Al. David, „Astra” Basarabiei, în: Transilvania. 1934. nr. 3, p. 171.

⁴ *România Nouă*. 2026, 10 sept.

⁵ „Astra” în anii de după războiu (1918–1928). Sibiu: Editura „Asociațiunii”, 1928, p. 48.

⁶ Onisifor Ghibu, *Trei ani pe frontul basarabean*, ediție îngrijită de Marian Radu. București: Editura Fundației Culturale Române, 1966, p. 26.

⁷ *Ibidem*, p. 30.

românești, iar multe dintre ele au avut o existență efemeră. În acest context, două tipografii românești și-au încetat activitatea din cauza problemelor financiare.

Una din primele măsuri s-a referit la reluarea tipăririi ziarului „România Nouă” începând cu data de 1 iunie 1926⁸. Încă din primele zile ale reapariției, ziarul „România Nouă” a publicat în mod sistematic Buletinul diferitelor secțiuni ale „Astrei”. De exemplu, secretarul secției istorice, Zaborovschi, a publicat o serie de articole, dintre care menționăm: *Popularizarea istoriei Românilor în Basarabia; Presa românească din Basarabia stăpânirii rusești (1905–1918)*. De asemenea secretarul secției geografice-etnografice, L. Boga, apare cu articolele *Problema etnografică a Basarabiei și minoritățile; Orașele Basarabiei* ș.a. În calitate de secretar al Comisariatului general pentru Basarabia a fost numit academicianul Ștefan Ciobanu.

La scurtă vreme au fost înființate zece secțiuni literare și științifice ale „Astrei”, având rolul de a „iniția pe un teren solid și mai înalt activitatea acestora în Basarabia”⁹. Cele zece secțiuni erau: literar-filologică, artistică, istorică, geografică-etnografică, științifică, medicală, juridică, școlară, economică, tehnică. Fiind constituite, aceste secții vor contribui la promovarea numelui „Astrei” prin conferințele, a căror rezumate se vor publica în ziarele „România Nouă” și „Cuvânt Moldovenesc”. Comisariatul general al Basarabiei urma să fie amplasat într-un local din Bulevardul Alexandru cel Bun. Menirea acestei organizații culturale era foarte bine enunțată, anume că „Astra” „nu trebuie să fie în Basarabia numai un steag de frăție și de cultură, ci și un mentor, care să îndemne la luptă pe frații noștri, al căror suflet timp de peste o sută de ani a fost sistematic atrofiat, îndreptându-le neconținut privirea de la Orientul, de unde ne vine primejdia, spre Occidentul latin al originii noastre și al intereselor noastre naționale superioare. Această poruncă Comisariatul general a înțeles-o pe deplin și în consecință a și început să lucreze în vederea îndrumării tineretului intelectual al Basarabiei spre marile centre ale Latinității occidentale, de cari Basarabenii s-au ținut cu totul departe și de la Unire încoace”¹⁰.

În numărul din 12 septembrie al ziarului „România Nouă” identificăm deja articolul semnat de L.T. Boga, intitulat *Satele Basarabene*. Articolul urmărește o prezentare generală a satelor basarabene în perioada aflării sub dominația rusă, dar și o incursiune în perioada medievală a marilor domnitori ai Moldovei. În viziunea acestuia, satele reprezentau „plămada ființei noastre etnice și reazăm real al statului nostru național de astăzi”¹¹. O altă idee scoasă în evidență de Leon Boga este că anume satele basarabene dădeau regiunii Basarabia aspectul etnografic românesc.

În luna octombrie a anului 1926 avea loc solemnitatea oficială a inaugurării secțiunilor „Astrei”. Neputând participa din cauza unei probleme de sănătate, profesorul Ștefan Ciobanu într-un articol constata că aceste secții urmau să deschisă o „cale nouă pentru cunoașterea vieții din Basarabia”, iar poporul din Basarabia „înfruntând primejdiile, a dus jertfă conservării făpturii noastre naționale, prin sudoare și sânge; el a legat trecutul cu prezentul, din nenorocirile istoriei lui, el a încheșat ființa noastră etnică”¹². Inaugurarea „Astrei” în Basarabia a avut loc la 30 octombrie în noul local al „Astrei” din Bulevardul Alexandru cel Bun. Acest eveniment solemn a început la ora 4 după amiaza în localul asociației cu un serviciu divin oficiat de Arhiepiscopul Basarabiei, Gurie, împreună cu clerul Catedralei

⁸ *România Nouă*. 1926, 10 sept.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ L.T. Boga, *Satele Basarabene*, in: *România Nouă*. 1926, 12 sept.

¹² Șt. Ciobanu, „Astra” își inaugurează activitatea ei în Basarabia, in: *România Nouă*. 1926, nr. 127, 31 oct., p. 2.

în frunte cu rectorul teologic Părintele Popovici și Protoiereul Catedralei părintele V. Vasilescu¹³. Au asistat o serie de personalități, ca V. Goldiș, ministrul cultelor și președintele Asociației „Astra”, P. Halippa, V. Cristi, C. Tomescu, Sergiu Cujbă ș.a. În cuvântul său Arhiepiscopul Gurie constata că „cultura nivelează multele deosebiri dintre oameni și-i unește în cugete și simțiri, de aceia și noi, Basarabenii, sfințind și inaugurând localul acesta, simțim că sufletele noastre s-au apropiat de cultura română și de tot ce e românesc”¹⁴. La rândul său, președintele „Astrei” Vasile Goldiș a acordat o atenție deosebită profesorului Onisifor Ghibu, îndemnând să i se dea „acestui apostol ajutor necondiționat, ajutorul necesar să facă ceea ce și-a pus în gând acest Gheorghe Lazăr al Basarabiei”, pentru a putea vedea roadele muncii sale aici în „Basarabia care este o perlă frumoasă în coroana României”¹⁵. Au mai luat cuvântul Onisifor Ghibu, care a insistat asupra ideii că „Astra” basarabeană e un „far al latinătății”, arătând importanța ziarului „România Nouă”, dar explicând și faptul că acest titlu nu era menit să „jignească pe moldoveni, cari n-au avut timp să se adapteze la concepția de români”¹⁶, din acest motiv era editat și ziarul „Cuvânt Moldovenesc”¹⁷.

Într-un articol din perioada anterioară fondării „Astrei” basarabene, Vasile Goldiș considera necesar că activitatea regionalelor „Astrei”, inclusiv a celei din Basarabia, trebuia reflectată în revista „Transilvania”, menționând că „o revistă ca „Transilvania” va trebui să raporteze cu conștiinciozitate despre ceea ce prestează și alte neamuri pe terenul culturii poporului”.

La începutul lunii noiembrie a avut loc inaugurarea festivă a primelor cinci biblioteci ale „Astrei” în județul Orhei, având loc ședința unită a Consiliului județean cu secțiile științifice ale „Astrei”. Cu această ocazie, Smolenschi, președintele Consiliului, a deschis ședința salutând pe ministrul Vasile Goldiș, pe Arhiepiscopul Gurie, pe comisarul general al „Astrei” Onisifor Ghibu, pe membrii secției medicale din Cluj¹⁸. Au luat cuvântul profesorul I. Iacobovici de la Facultatea de Medicină din Cluj, care a vorbit despre administrația comunală și județeană în raport cu sănătatea publică. Ulterior a urma conferința ținută de Onisifor Ghibu intitulată „Ce este Astra”, despre rolul acestei asociații culturale, ce a reprezentat timp de 65 de ani pentru Transilvania și impactul ce îl va avea în Basarabia. Conferința ținută într-un limbaj popular a prezentat un real interes¹⁹.

Ziarul „România Nouă” analiza în paginile și constituirea Secției medicale și biopolitice a „Astrei” basarabene. La 11 noiembrie 1926 a avut loc ședința de constituire a acestei secții. La ședință a luat parte Onisifor Ghibu, comisarul general al „Astrei” și Ștefan Ciobanu, secretarul general al „Astrei” basarabene, precum și o serie de medici, membri ai secției²⁰. După cuvântul de salut al lui Onisifor Ghibu și alocuțiunea privind corpul medical din Transilvania s-a trecut la stabilirea programului general al secției medicale și biopolitice basarabene. Prima chestiune supusă dezbaterii a fost necesitatea înființării Facultății de medicină în Chișinău, fiind necesar un studiu amănunțit și aprofundat asupra posibilității și condițiilor în care această facultate ar putea fi înființată. De asemenea, s-a stabilit ca membrii „Astrei” medicale și biopolitice să organizeze conferințe și ședințe lunare. În afară

¹³ *Festivitatea inaugurării „Astrei” la Chișinău*, în: România Nouă, 1926, nr. 127, 31 oct., p. 2.

¹⁴ *Ibidem*, p. 4.

¹⁵ *Ibidem*, p. 4.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Vasile Goldiș, *Pornind din nou la drum*, în: Transilvania. 1924, nr. 1-2, ian.-febr., p. 7.

¹⁸ *România Nouă*. 1926, 3 noiem.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ *România Nouă*. 1926, 13 noiem.

de acestea, urmau să fie realizate studii locale. S-a decis ca la următoarea adunare generală să se precizeze situația demografică a Basarabiei, dar și starea și mișcarea populației, atât românești, cât și a altor naționalități.

Spre finele anului 1926, ziarul „România Nouă” publică un material dedicat constituirii secției școlare a „Astrei” basarabene. La 10 decembrie a avut loc ședința de constituire a secției școlare, ședința fiind prezidată de către comisarul general, Onisifor Ghibu. Acesta a insistat asupra necesității înființării unei asemenea secții, urmând a se transforma într-o secție filosofică-pedagogică, cu trei subsecții: filosofică, religioasă și pedagogică. Ulterior, Onisifor Ghibu constata faptul că această secție școlară basarabeană trebuie să îmbrățișeze o serie întregă de probleme locale-regionale, pe care guvernul central nu le poate urmări cu intensitate, așa cum reclamă interesele basarabene²¹. Una din primele acțiuni ar fi înființarea unei universități la Chișinău, urmată de asigurarea cu cămine a studenților basarabeni din celelalte centre universitare din România. Președintele al secției școlare a fost ales în unanimitate I. Macoveiu, vice-președinte M. Rădulescu, secretar d-l revizor școlar I. Iacob²².

De asemenea, ziarul românesc din Basarabia a scris despre intenția „Astrei” basarabene de a forma un cor al său, având drept scop interpretarea muzicii din Basarabia, dar și din celelalte regiuni ale României. Din acest considerent Asociația „Astra” invita pe toți iubitorii de muzică, care doreau să se înscrie la acest cor, să se prezinte la Conservatorul de Muzică și Artă dramatică (strada Sinadino, colț cu Alexandru cel Bun). Se aducea la cunoștință și faptul că pe lângă acest cor se vor înființa cursuri gratuite de teorie muzicală și solfegiu. Președinte al secției artistice era Anastasia Dicescu, iar secretar M. Bârca²³.

Ziarul „România Nouă” a dedicat numărul din 15 ianuarie a anului 1927 Conferinței inaugurale a activității Secțiilor literare și științifice ale „Astrei” basarabene. Eugen Ionescu-Dârzeu²⁴ a publicat un material amplu intitulat *Academie militantă a Basarabiei*. Încă de la bun început, acesta în mesajul său a încercat să explice termenul de academie militantă, realizând și o analogie cu Academia Română din București „care este cea mai înaltă instituție de știință a neamului românesc, dar această Academie n-are nimic ce i-ar putea da atributul de „militantă”²⁵. Apoi autorul a adus în prim-plan institute de cultură ca Academia de Agricultură, Academia de Comerț, Academia de Muzică, Academia militară. Însă de o Academie militantă nu a auzit vorbindu-se nicăieri. Pentru început, Ionescu-Dârzeu a explicat auditoriului noțiunea de „academie” din cele mai vechi timpuri, de la Academia „divinului” Platon până la timpurile prezente. Acesta avea ideea și venea cu propunerea înființării unei Academii pentru Basarabia, asemenea celei a lui Leibnitz, care „avea în vedere îmbrățișarea tuturor chestiunilor utile ale epocii, în vederea promovării culturii și bunăstarea țării proprii”²⁶.

²¹ *România Nouă*. 1926, 13 dec.

²² *Ibidem*.

²³ *Ibidem*.

²⁴ Eugen Ionescu-Dârzeu (1884–?), membru în Comisia Româno-Sovietică pentru prevenirea și aplanarea conflictelor la granița Nistrului, membru în Comisiunea de Apel a constatării naționalității de pe lângă Curtea de Apel Chișinău și consilier juridic al Ministerului Basarabiei. A fost secretar al secției juridice a Astrei basarabene, apoi vicepreședinte al Regionalei Astra (1926). A publicat articole în ziarele: „Neamul Românesc”, „Adevărul Literar”, „România Nouă”, „Dreptatea”. A ocupat și funcția de procuror general (1925–1938).

²⁵ Eugen Ionescu-Dârzeu, *O Academie militantă a Basarabiei. Conferința inaugurală a activității Secțiilor literare și științifice ale „Astrei” basarabene, ținută la 13 ianuarie 1927*. in: România Nouă. 1927, 15 ian.

²⁶ *Ibidem*.

Scopul unei asemenea academii militane era de a studia toate problemele din viața acestei provincii vitregite de soarta, pe care nici o altă instituție, fie de la Iași, fie de la București, Cluj și Cernăuți nu le putea studia teoretic. Astfel, era necesară crearea Academiei militante pentru a avea drept scop declarat „răspândirea culturii generale și naționale în masele largi ale poporului”²⁷. Ideea a fost perpetuată într-un material semnat de V. Cijevschi *Viața culturală a Chișinăului în legătură cu activitatea „Astrei”*. Ideea de bază vehiculată de înaintașul basarabean era că „noțiunea de Academie militantă prinde rădăcini în viața noastră și cu încetul devine o tribună liberă pentru știință și chestiunile sociale, o școală liberă pentru răspândirea științelor și ideilor sănătoase”²⁸. În finalul articolului, V. Cijevschi recunoștea că opera „Astrei” basarabene era o reușită, având numeroase realizări, iar drept dovadă este faptul că auditoriul prezent la conferințele acestei asociații culturale a crescut simțitor, arătând că „Basarabenii n-au rămas surzi față de o muncă ce are toți sortii izbândeii”²⁹.

Ziarul basarabean era atent și la sosirea unor înalte personalități românești în Basarabia, relatând cu entuziasm acest fapt. Un caz elocvent reprezintă sosirea profesorului Simion Mehedinți la Chișinău în luna ianuarie a anului 1927. Simion Mehedinți, profesor universitar, fost ministru al Instrucțiunii Publice, a fost invitat de către Asociația „Astra” în colaborare cu Universitatea Populară pentru a ține conferința cu titlul *Universitățile din Apusul Europei*³⁰. Conferința s-a ținut în Sala Eparhială, stârnind un interes deosebit pentru auditoriul prezent. Ulterior, profesorul Mehedinți a asistat la spectacolul după piesa „Cărăbușii” la Teatrul Național, având în rolul principal pe I. Livescu, directorul acestui teatru³¹.

O altă conferință importantă a „Astrei” basarabene la secția literară a avut loc în luna februarie a aceluiași an 1927. De data aceasta, părintele Gala Galaction a ținut conferința *Personalitatea lui Alexandru Vlahuță*³². Distinsul Galaction a scos în evidență faptul că Alexandru Vlahuță împreună cu marele istoric N. Iorga, primii s-au prezentat la principele Carol pentru a cere ca ostașii să fie împrumodăriți. Astfel, prin aceste conferințe se familiariza publicul basarabean cu personalitățile românești de vază.

Anterior, la 9 ianuarie 1927, a sosit la Chișinău Ion Nistor, profesor la Universitatea din Cernăuți, fost ministru, pentru a ține o conferință sub auspiciile „Astrei” basarabene și a Universității Populare despre *Originea și dezvoltarea Universității din Cernăuți*³³. Distinsul istoric a vorbit în fața unei săli arhipline despre universitatea din Cernăuți, înființată în 1875 și rolul acesteia în timpul aflării provinciei Bucovina sub dominația Imperiului Austro-Ungar. Ion Nistor a fost primit de către Arhiepiscopul Gurie, luând masa împreună cu Pan Halippa, Ion Inculeț și Onisifor Ghibu, vizitând și redacția ziarului „România Nouă”³⁴.

Cu o zi înainte de serbarea dedicată unirii Principatelor din 24 ianuarie, are loc inaugurarea activității Secției tehnice a „Astrei” basarabene. Cu această ocazie a avut loc și conferința inginerului N. Porfiri, președintele secției tehnice, intitulată *Estetica și igiena orașelor*³⁵. Problematică era una importantă pentru acele vremuri, deoarece în viziunea lui

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ V. Cijevschi, *Viața culturală a Chișinăului în legătură cu activitatea „Astrei”*, in: România Nouă. 1927, 29 ian.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ România Nouă. 1927, 28 ian.

³¹ România Nouă. 1927, 27 ian.

³² România Nouă. 1927, 11 febr.

³³ Conferința d-lui profesor Ion Nistor, in: România Nouă. 1927, 11 ian.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ România Nouă. 1927, 23 ian.

Profiri „primăria Chișinăului n-are un plan stabilit de sistematizare a orașului”³⁶. În baza unor analogii cu orașele engleze, americane, franceze, autorul pune în discuție necesitatea purtării de discuții cu privire la chestii edilitare necesare în Chișinău. Acest aspect a fost subliniat și de către Pan Halippa, care a apreciat abordarea acestui subiect atât de important pentru orașul Chișinău.

Ziarul „România Nouă” a scris în paginile sale despre vizita comisarului superior al guvernului român, a generalului Rășcanu, care a sosit la Chișinău în luna februarie a anului 1927. Om politic și general român, el a luat parte la conferința anunțată de Onisifor Ghibu despre problemele secției școlare a „Astrei”. La această conferință au luat parte Arhiepiscopul Gurie, Ioan Pelivan, Sebastian Teodorescu, primarul orașului Chișinău, Eugen Ionescu-Darzeu, consilier la Curtea de apel, mulți intelectuali³⁷. Profitând de prezența înaltului oficial de la București, Onisifor Ghibu, în locul conferinței anunțate, a gândit necesar să facă o expunere privind organizarea „Astrei” și problemele ei actuale în Basarabia. Ziarul din Basarabia a făcut un rezumat al principalelor idei expuse de O. Ghibu. Pe lângă un expozeu privind apariția „Astrei”, O. Ghibu a subliniat rolul „Astrei” în Basarabia drept „far al latinității și cetate a naționalismului și a solidarității, urmând să refacă unitatea națională sfâșiată, să-i ridice pe fiii acestei provincii la conștiința latinității și românității”³⁸. S-au luat în discuții o serie de probleme importante ale teritoriului dintre Prut și Nistru, printre care: înființarea unui palat cultural la Chișinău, a unei universități, reforma calendarului, problema căilor de comunicație, a creditului ș.a. Nu în ultimul rând, s-a reamintit că existau mijloace de propagandă, precum „Cuvântul Moldovenesc”, „Calendarul Astrei”, Biblioteca „Astrei” basarabene. După prezentarea realizărilor și necesităților din Basarabia, a luat cuvântul și generalul Rășcanu. Acesta a reamintit audienței că a fost alături de Basarabia încă din momentul solemn din 27 martie 1918, când a participat la ședința Sfatului Țării, unde s-a votat unirea teritoriului dintre Prut și Nistru cu Patria-Mamă. Acesta a salutat activitatea „Astrei” basarabene și a lui Onisifor Ghibu, apreciind că această asociație culturală „va reuși să se înrădăcească și în Basarabia, însă sunt de părere că activitatea D-vs, trebuie să pătrundă până la ultima celulă, până la ultimul cătun al Basarabiei”³⁹. Generalul Rășcanu a promis sprijin în special la inițiativa luată de „Astra” ca Academia militantă și „lucrarea ei să se desfășure în cele mai largi și mai temeinice condiții”. A mai luat cuvântul Arhiepiscopul Gurie, care a apreciat la cote înalte activitatea „Astrei”, care „a venit aici să mângâie, să ne lumineze și să ne ajute”⁴⁰.

La un an distanță de aceste evenimente, profesorul Onisifor Ghibu a reușit să creeze în Basarabia 10 secții științifice și literare. Doar în primul an s-au ținut 80 de conferințe dedicate unui public numeros, au fost publicate 12 numere din „Biblioteca „Astrei” pentru intelectuali. Datorită donațiilor primite de la Turnu-Severin au fost înființate opt biblioteci în opt localități din județele Orhei și Lăpușna. După o activitate prodigioasă, în care „Astra” basarabeană s-a îngrijit și de românii de peste Nistru, dar a interacționat cu și minoritățile etnice ale Basarabiei (polonezii și ucrainenii), Onisifor Ghibu s-a retras de la conducerea „Astrei”, încredințând conducerea unui comitet condus de Ioan Pelivan⁴¹.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *România Nouă*. 1927, 8 febr.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ G. Presa, *Activitatea „Astrei” în 25 ani dela unire (1918–1943)*. Sibiu: Editura „Astrei”, 1944, p. 131.